

Determinantes de la huella de carbono y estrategias de mitigación: el caso de la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez

Determinants of the Carbon Footprint and Mitigation Strategies: The Case of the Student Community at the Technological Institute of Cd. Jiménez

Alba Jyassu Ogaz-Vasquez¹, Hugo Iván Flores-Hidalgo¹, Rafael Chávez-Torres², Blanca Irene Ahumada-Maldonado³

[Recibido: 4 de febrero 2020, Aceptado: 10 de mayo 2020, Corregido: 15 de mayo 2020, Publicado: 1 de julio 2020]

Resumen

[Introducción]: El cambio climático, impulsado principalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero como el CO₂, representa uno de los mayores retos ambientales actuales, siendo la huella de carbono un indicador clave para evaluar el impacto de las actividades humanas. **[Objetivo]:** Determinantes de la huella de carbono y estrategias de mitigación: el caso de la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez. **[Metodología]:** La investigación se realizó en el periodo enero–junio 2025, con una población de 535 estudiantes. Se utilizó un cuestionario validado para medir la huella de carbono en estudiantes universitarios. **[Resultados]:** La huella de carbono promedio anual de los estudiantes fue de 11.44 toneladas de CO₂ eq, valor significativamente superior al promedio nacional, lo que evidencia patrones de consumo de alta intensidad de carbono. El transporte fue la principal fuente de emisiones (65.42 %), debido a la fuerte dependencia del automóvil particular ante la limitada infraestructura de transporte público en el municipio. **[Conclusiones]:** se detecta la necesidad de implementar estrategias de mitigación enfocadas principalmente en reducir el uso de vehículos particulares mediante el fortalecimiento y la eficiencia del transporte colectivo. Asimismo, se subraya la importancia de fomentar la eficiencia energética en el hogar, promoviendo el uso de focos ahorradores, electrodomésticos eficientes y, cuando sea posible, la adopción de fuentes de energía renovable.

¹ Doctora en Ciencias de la Educación, Catedrática, Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez, Tecnológico Nacional de México, Cd. Jiménez, Chihuahua, México. ajogaz@cdjimenez.tecnm.mx; <https://orcid.org/0000-0002-2833-3056>

¹ Maestro en Agronegocios, Catedrático, Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez, Tecnológico Nacional de México, Cd. Jiménez, Chihuahua, México. hiflores@cdjimenez.tecnm.mx; <https://orcid.org/0000-0002-4800-6829>

² Maestro en Ciencia y Tecnología Ambiental, Catedrático, Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez, Tecnológico Nacional de México, Cd. Jiménez, Chihuahua, México. rchavez@cdjimenez.tecnm.mx; <https://orcid.org/0009-0000-7581-3776>

³ Doctora en Ciencias de la Educación, Catedrática, Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez, Tecnológico Nacional de México, Cd. Jiménez, Chihuahua, México. blancaahu@yahoo.com.mx; <https://orcid.org/0000-0001-2833-3056>

Palabras clave: huella de carbono; cambio climático; conciencia ambiental, estudiantes de nivel superior.

Abstract

[Introduction]: Climate change, driven primarily by greenhouse gas emissions such as CO₂, represents one of the greatest current environmental challenges, with the carbon footprint being a key indicator for assessing the impact of human activities. **[Objective]:** Determinants of the Carbon Footprint and Mitigation Strategies: The Case of the Student Community at the Technological Institute of Cd. Jiménez **[Methodology]:** The research was conducted between January and June 2025, with a population of 535 students. A validated questionnaire was used to measure the carbon footprint of university students. **[Results]:** The results show that the average annual carbon footprint of the students was 11.44 tons of CO₂ equivalent, a value significantly higher than the national average, which demonstrates high-carbon-intensity consumption patterns. Transportation was the main source of emissions (65.42%), due to the heavy reliance on private cars given the limited public transportation infrastructure in the municipality. **[Conclusions]:** The conclusions highlight the need to implement mitigation strategies focused primarily on reducing the use of private vehicles by strengthening and improving the efficiency of public transportation. It also emphasizes the importance of promoting energy efficiency in the home, encouraging the use of energy-saving light bulbs, efficient appliances and, where possible, the adoption of renewable energy sources.

Keywords: carbon footprint; climate change; environmental awareness; higher education students.

1. Introducción

El cambio climático es uno de los desafíos ambientales más significativos del siglo XXI, impulsado en gran medida por las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) originadas por actividades humanas. Entre estos gases, el dióxido de carbono (CO₂) representa uno de los principales contribuyentes al calentamiento global. La huella de carbono, entendida como el total de emisiones de GEI asociadas directa o indirectamente a una persona, organización o actividad, se ha convertido en un indicador clave para evaluar el impacto ambiental de nuestras acciones cotidianas.

La importancia de medir la huella de carbono deriva en crear conciencia acerca de la responsabilidad, tanto individual como colectiva, de todos los seres humanos, con solo habitar la tierra. Las acciones individuales contribuyen significativamente al cuidado ambiental, sin embargo, la conciencia colectiva genera lazos para que los cambios sean escalables (National Geographic, 2022).

En el contexto educativo, es fundamental promover la conciencia ambiental entre los estudiantes, no solo desde una perspectiva teórica, sino también mediante el análisis de sus propios hábitos de consumo y estilos de vida. En este sentido, las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de formar profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible, capaces de tomar decisiones informadas que contribuyan a la mitigación del cambio climático.

La presente investigación tiene como objetivo medir la huella de carbono en estudiantes del Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez, con el propósito de identificar las principales fuentes de

emisión de GEI derivadas de sus actividades diarias. A partir de este diagnóstico, se busca proponer recomendaciones prácticas y viables que permitan reducir dichas emisiones, fomentando así una cultura ambiental responsable dentro de la comunidad estudiantil.

Este estudio no sólo aportará datos relevantes para el Instituto en términos de sostenibilidad, sino que también servirá como una herramienta educativa que sensibilice a los estudiantes sobre su rol en la protección del medio ambiente, contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 13: Acción por el clima.

1.1. Planteamiento del problema:

El cambio climático es un fenómeno global agravado por las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), especialmente el dióxido de carbono (CO₂). Los estudiantes de educación superior, por su estilo de vida y hábitos de consumo, contribuyen significativamente a estas emisiones. Sin embargo, hay escasa información sobre el impacto ambiental de este grupo poblacional, lo que limita el desarrollo de estrategias efectivas de concientización y mitigación.

1.1.1. Preguntas de investigación:

1. ¿Cuál es la huella de carbono promedio de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez?
2. ¿Qué hábitos o actividades contribuyen en mayor medida a su huella de carbono?

1.1.2. Objetivos

Objetivo general:

Evaluar el impacto ambiental generado por los estudiantes del Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez mediante la medición de la huella de carbono con la finalidad de identificar patrones críticos que sirvan para generar estrategias de mitigación sostenibles.

Objetivos específicos:

- Determinar la huella de carbono per cápita de la comunidad estudiantil del Tecnológico de Cd. Jiménez utilizando un instrumento validado que permite categorizar las emisiones en: Transporte, alimentación, hogar y otros.
- Identificar los factores recurrentes y determinantes que elevan la huella de carbono y su relación con el contexto de la región.
- Diseñar recomendaciones de hábitos sostenibles que fomenten conciencia ambiental y la reducción de emisiones en la comunidad.

1.1.3. Justificación

Esta investigación busca identificar los factores que impactan, en mayor medida a la huella de carbono, con el objeto de generar estrategias para la conciencia ambiental entre estudiantes de nivel superior y contribuir con datos relevantes para diseñar políticas y prácticas sostenibles dentro del Instituto. Además, permitirá formar agentes de cambio capaces de influir positivamente en sus comunidades.

1.1.4. Hipótesis:

La huella de carbono per cápita de la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez es inferior a la del promedio nacional estimada en 3.2 y 6.0 toneladas de CO₂ por persona, lo anterior influenciado el reducido tamaño de la ciudad.

1.2. Antecedentes:

En las últimas décadas, el fenómeno del cambio climático ha captado la atención de la comunidad científica y de los organismos internacionales, debido a sus efectos negativos sobre los ecosistemas, la salud humana y la economía global. Diversos estudios han señalado que la principal causa del calentamiento global es la acumulación de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, siendo el dióxido de carbono (CO₂) el más abundante, generado principalmente por la quema de combustibles fósiles, el transporte, la producción industrial y el consumo energético.

En respuesta a esta problemática, ha surgido la necesidad de cuantificar las emisiones individuales y colectivas mediante herramientas como la huella de carbono, un indicador ambiental que permite calcular la cantidad total de GEI emitidos directa o indirectamente por una persona, producto, organización o actividad. Este enfoque ha sido adoptado por diversas instituciones y organismos como parte de sus estrategias de sostenibilidad.

En el ámbito educativo, diferentes universidades y tecnológicos en México y el mundo han comenzado a realizar estudios para evaluar la huella de carbono de sus comunidades estudiantiles, con el objetivo de generar conciencia ambiental y fomentar prácticas más sostenibles. Por ejemplo, investigaciones realizadas en universidades como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional han evidenciado que los principales factores que contribuyen a las emisiones estudiantiles son el transporte, el consumo energético en el hogar y los hábitos alimenticios.

Sin embargo, en el caso del Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez, no se han identificado estudios previos que analicen de forma específica la huella de carbono de su población estudiantil. Esta carencia de información representa una oportunidad para generar datos locales que sirvan de base para el diseño de estrategias orientadas a reducir las emisiones de GEI y promover una cultura institucional comprometida con la sustentabilidad.

Por ello, esta investigación se justifica en la necesidad de contar con un diagnóstico ambiental que permita evaluar el impacto ecológico de los estudiantes del Instituto y ofrecer recomendaciones prácticas que contribuyan a la disminución de la huella de carbono individual y colectiva, alineándose con los compromisos globales en materia de sostenibilidad y protección del medio ambiente.

1.3. Marco teórico

1.3.1. Cambio climático

Existe una interdependencia entre el clima, los ecosistemas y la biodiversidad junto con las

sociedades humanas; el valor de las diversas formas de conocimiento acerca de la adaptación al cambio climático, la mitigación, el ecosistema de salud, el bienestar humano y el desarrollo sostenible, resultan fundamentales para la identificación de oportunidades de transformación en acciones que sean efectivas, factibles, justas y equitativas utilizando conceptos de transición de sistemas y vías de desarrollo resilientes. Las actividades humanas que producen emisiones de gases tipo invernadero (GEI), conocidas como emisiones antropogénicas, se han incrementado notablemente a partir del año 2010 siendo los promedios anuales más altos de GEI que en cualquier década anterior (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2023).

El efecto invernadero es un proceso natural del planeta para mantener el balance en la temperatura de la superficie de la tierra y el cambio climático, consiste en la absorción y emisión de radiación infrarroja por parte de ciertos gases que están presentes en la atmósfera los gases más comunes son: el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano, y el ozono. El balance de los GEI se ha visto alterado debido a los excesos de emisiones de tipo antropogénico, surtiendo efectos en el cambio climático, el dióxido de carbono (CO₂) es el gas de efecto invernadero más importante, producido tanto de forma natural como producido por la actividad humana. De forma natural se produce, principalmente por la putrefacción de las plantas, y por efecto antropogénico es emitido principalmente por la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón, por su alto impacto es el GEI de referencia para la medición de emisiones (Gallo, 2023).

1.3.2. Huella de carbono

La huella de carbono (HC) se conceptualiza como la suma total de gases de efecto invernadero (GEI) o bien el término suele referirse, de manera más sencilla, como la cantidad de carbono generado de manera directa o indirecta por un organismo, un producto o un servicio; el registro de los GEI se cuantifica en toneladas de CO₂ (Cabezas y Chavarro, 2020). La huella de carbono se utiliza para evaluar el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente, y se constituye como un elemento crucial dentro de la huella ecológica la cual tiene en cuenta todos los factores del estilo de vida que son nocivos para el entorno y representa el costo ambiental de producción de los recursos que consume una persona en promedio en un año y el área para absorber sus desechos.

Por lo tanto, al informar la huella de carbono en el marco de la huella ecológica total, las toneladas de dióxido de carbono se convierten en la cantidad de área de tierra productiva necesaria para capturar esas emisiones (Global Footprint Network, 2017). Uno de los indicadores de impacto ambiental más conocido y utilizado es la HC, mide en toneladas de dióxido de carbono equivalente de los GEI derivados de un proceso, producto, persona o institución, cuantificándolos y clasificándolos en niveles de alcance, que abarca desde la extracción de materia prima hasta la disposición final de productos y servicios.

La huella ecológica (HE) es la métrica que compara la demanda de recursos de individuos, gobiernos y empresas con la capacidad de regeneración biológica de la Tierra. La HE se deriva del seguimiento de la cantidad de área biológicamente productiva que se necesita para satisfacer todas las demandas competitivas de las personas. Estas demandas incluyen espacio para el cultivo de alimentos, la regeneración de la madera, la absorción de las emisiones de dióxido de carbono de la quema de combustibles fósiles y la adaptación de la construcción de infraestructura.

Para el cálculo de la huella ecológica se considera el consumo de cantidad de tierra y mar bioproductivos, necesarios para generar y absorber los desechos de los productos básicos, para ello,

es necesario determinar la superficie necesaria para la producción primaria, como las tierras de cultivo, los bosques, las tierras de pastoreo y de pesca. La biocapacidad se mide calculando la cantidad de tierra y mar biológicamente productiva disponible, para proporcionar los recursos que consume una población y absorber sus desechos, dada la tecnología y las prácticas de gestión actuales, estas superficies ajustadas se expresan en "hectáreas globales".

Un factor que también se considera en el cálculo de HE es el consumo de un país el cual se calcula sumando las importaciones y restando las exportaciones de su producción nacional. Con fundamento en lo anterior un país tiene una reserva ecológica si su HE es menor que su biocapacidad; de lo contrario, está operando con un déficit ecológico (Lin, y otros, 2018).

“La tendencia histórica del PIB y de la población en México ha sido de un crecimiento constante. En 2019, el PIB fue más de lo doble que el de 1990” (Gobierno de México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2022).

En el año 1990, las emisiones sin UTCUTS (Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura) suponen 467,413 Gg CO₂e. El año base para las tendencias de emisiones netas es el 2000 ya que no se dispone de estimaciones para el sector UTCUTS anteriores a esa fecha. Las emisiones netas (incluyendo absorciones y emisiones de UTCUTS) para el año 2000 fueron 369,925 Gg CO₂e.

1.3.3. Relación entre la HC y el tamaño de la población.

Las emisiones de GEI de México comparado con el resto del mundo, ha mostrado que el país ha aumentado su intensidad de emisiones por unidad del PIB desde 2019. En México cada persona emite en promedio 6 toneladas de CO₂ equivalente por año, “para capturar este nivel de emisiones, por cada individuo en México se requieren sembrar anualmente 5 árboles y que estos vivan por lo menos 50 años” (BBVA Research, 2024).

Un aumento en la población conlleva una mayor demanda de recursos energéticos como el petróleo, el gas, el carbón y otros combustibles fósiles extraídos del subsuelo, los cuales, al ser utilizados, liberan cantidades significativas de CO₂ y óxidos de nitrógeno a la atmósfera, contribuyendo al efecto invernadero al retener el calor (Peinado, 2018). Asimismo, Ricapa (2020) señala que el crecimiento demográfico se vincula directamente con el deterioro ambiental, ya que a mayor número de habitantes en un distrito, mayor es su huella de carbono; destacando además que el consumo de energía eléctrica representa la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en dicho contexto.

2. Metodología

2.1. Localización y características geográficas.

El estudio se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez ubicado en el municipio de Jiménez al sur del estado de Chihuahua, México, en las coordenadas geográficas 27° 11' latitud norte 104° 90.8' latitud oeste (INEGI, 2010) . La región tiene un clima semiárido extremo donde se han registrado temperaturas máximas de 43° y mínimas de -15° (Flores et. al., 2021).

2.2. Establecimiento y manejo del estudio.

El estudio inició en el mes de enero de 2025 con la detección de la matrícula inscrita en el semestre enero – junio del año en curso (N=535). Se realizó una investigación documental con la finalidad de encontrar un instrumento validado de medición de huella de carbono, se eligió un cuestionario desarrollado en la Universidad Nacional Campus Zaragoza en el estado de Puebla direccionado a medir la huella de carbono en estudiantes universitarios y publicado por los autores x, el cual se puede apreciar en el **apéndice 1** de este documento.

2.3. Población de estudio y muestreo.

La población de estudio fueron los estudiantes matriculados en alguno de los programas educativos en el Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez durante el semestre enero – junio 2025 (N=535). Se aplicó la técnica de muestreo simple aleatorio para el cálculo de la muestra (Aguilar, 2005) como se aprecia en la ecuación 1 (E1).

$$n = \frac{Z^2 \cdot P \cdot Q \cdot N}{N \cdot e^2 + Z^2 \cdot P \cdot Q} \quad (\text{E1})$$

El cálculo se determinó con un nivel de confianza del 95%, una probabilidad del 50% y un error muestral del 5%. El desarrollo de la formula se puede apreciar en la ecuación 2 (E2).

$$225 = \frac{(1,96^2)(.50)(.50)(535)}{(535)(.05^2) + (1,96^2)(.50)(.50)} \quad (\text{E2})$$

2.4. Recolección de la información.

El instrumento validado que fue localizado en una investigación documental en forma de cuestionario, se aplicó a los estudiantes de nivel superior con la herramienta Google forms, sin alterar los reactivos que en él se encontraban.

El cuestionario se digitalizó y se solicitó al azar a 225 estudiantes del Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez que respondieran objetivamente cada reactivo, se resaltó que se considera de gran importancia que sus respuestas sean reales con el objetivo de no sesgar los resultados.

2.5. Análisis estadístico

El análisis estadístico se realizó mediante estadística descriptiva con el uso del software SPSS y Excel.

3. Resultados y discusión

La huella de carbono (HC) promedio personal estimada en estudiantes del Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez fue de 11,437.41 Kg CO₂ eq/año, lo que supera notablemente el promedio nacional generado por persona que es de 6.2 toneladas CO₂ eq/año (OECD, 2018). El hallazgo encontrado como se muestra en la tabla 1, sugiere un patrón de consumo de alta intensidad de carbono en los sujetos de estudio, encontrando que el transporte es la actividad que genera mayores emisiones de carbono, lo anterior resulta trascendente, si se considera, que la demografía y extensión territorial del municipio de Jiménez es pequeña.

Tabla 1. Huella promedio de HC, por categorías.

Table 1. Average HC footprint, by categories.

Categoría de Hábito	Huella Promedio (kg CO2 eq)	Contribución (%)
Hábitos de transporte	7,482.15	65.42%
Hábitos de hogar (Energía/Consumo)	1,925.51	16.84%
Hábitos alimenticios	1,865.94	16.31%
Hábitos especiales (Otros Consumos)	163.81	1.43%
Total	11,437.41	100.00%

Huella de carbono por hábitos de transporte.

Según el censo nacional 2020 del INEGI, la población de Jiménez, Chihuahua fue de 40,859 habitantes con una extensión territorial de 10,775 Km², sin embargo, la mancha urbana es compacta y las opciones de transporte público son limitadas, lo que genera el uso de automóviles particulares. En la gráfica 1 se observa el cero uso de metro por no contar con esa opción y la contribución de emisiones por uso de autobús sólo es del 1.25% lo que hace evidente la falta de cultura de uso de transporte colectivo o masivo que permitan la movilidad estudiantil.

Lo anterior, hace que el uso de vehículos particulares sea el de mayor impacto en lo general, con un promedio de 5,600 Kg CO₂ eq/año lo que refleja un alto recorrido, a pesar de ser una ciudad pequeña.

Aunque la población es chica, resalta el valor del rubro de uso de avión con 783.70 Kg CO₂ eq/año, que supone que un segmento significativo de los estudiantes realiza viajes distantes en este medio de transporte que genera un alto valor de emisiones de CO₂.

El municipio de Jiménez carece de una infraestructura sólida de transporte público urbano, contando únicamente con autobuses que circulan por rutas específicas, sin cubrir la totalidad de la mancha urbana, en este sentido también existe la opción de hacer uso de taxi lo que incrementa considerablemente los costos y no se cuenta con plataformas de transporte como UBER, DIDI u otras alternativas. Lo anterior expone las carencias de transporte público, que puede atribuirse a la baja densidad poblacional de la mancha urbana y fuerza a los y las estudiantes a depender de vehículos propios para su movilización.

En Jiménez las distancias de movilización son relativamente cortas a comparación de ciudades con densidad poblacional más alta, a pesar de esto la dependencia de los vehículos ha generado una cultura de uso de vehículos particulares arraigada durante mucho tiempo.

Gráfica 1. Hábitos de transporte en estudiantes.

Figure 1. Transportation habits among students.

Huella de carbono por hábitos alimenticios.

La **Tabla 2** muestra un resumen de la dieta regional de los estudiantes y su contribución a la emisión de huella de carbono, el hallazgo principal se encuentra en el rubro de la carne, se encontró que el pescado, marisco y pollo, son aquellos de mayor consumo, superan a la carne de res, lo que supone una desviación en los patrones de consumo global y regional, ya que la producción de ganado y carne de res es una de las principales actividades económicas de la región.

Tabla 2. Huella de carbono por hábitos alimenticios.

Table 2. Carbon footprint by eating habits.

Rubro específico	Huella Promedio (kg CO ₂ eq)	
	Huella Promedio (kg CO ₂ eq)	Contribución al Total
Pescado y/o Mariscos	365.93	19.61%
Tortilla	349.63	18.74%
Carne de Pollo	345.51	18.52%
Snacks	339.24	18.18%
Leche	172.14	9.23%
Carne de res	105.43	5.65%
Otros	187.86	10.07%
Total	1865.74	100.00%

Una mayor frecuencia en el consumo de pollo y productos del mar a comparación de la de res puede indicar preferencias o razones de costo en los alimentos que se incluyen en la dieta, se hace evidente que el núcleo familiar de los estudiantes del Tecnológico de Jiménez no contempla la huella de carbono en la selección de sus alimentos y priorizan costos o gustos.

Otro alimento de gran impacto en emisiones de carbono por su alto consumo es la tortilla, lo que

tiene una gran relación con la estructura socioeconómica y cultural de la región y en general del país. Aunque la tortilla en por sí misma no es la generadora de emisiones de carbono, su proceso productivo desde el campo, nixtamalización y distribución hace que se eleve su emisión de CO₂. El consumo de snacks es un factor que es relevante ya que se refleja como los estudiantes tienen una preferencia y frecuencia por consumir este tipo de alimentos, lo que contribuye negativamente en las emisiones con 339.24 Kg CO₂ eq/año. El impacto se genera por los procesos industriales, empaquetado y distribución, por tanto, la cadena de suministro también es un factor importante a considerar dentro de las emisiones de carbono.

Gráfica 2. Hábitos de alimentos.

Figure 2. Eating habits.

Huella de carbono en hábitos del hogar.

La **Tabla 3** muestra un resumen de los hábitos que generan emisiones de carbono dentro del hogar, el hallazgo es que, los electrodomésticos son aquellos que generan un mayor impacto, al analizar los resultados el uso de refrigeradores es aquel que con mayor frecuencia se menciona, seguido por el uso de focos y el tiempo de baño que emplean los estudiantes.

Las condiciones climáticas extremas de la región supondrían un mayor gasto en energía eléctrica por aire acondicionado, aunque el uso de ventiladores de pedestal tiene mayor uso, sin llegar a tener mayor impacto que los refrigeradores.

Tabla 3. Huella de carbono en hábitos del hogar.

Table 3. Carbon footprint of household habits.

Rubro Específico	Huella Promedio (kg CO2 eq)	Contribución de la categoría
Electrodomésticos	899.76	46.73%
Focos	661.52	34.35%
Tiempo de Baño	433.98	22.54%
Total	1,925.51	100.00%

Gráfica 3. Hábitos de consumo energético.

Figure 3. Energy consumption habits.

4. Conclusiones.

La huella de carbono promedio en estudiantes del Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez fue de 11.437 Ton/Co2, lo que hace refutar la hipótesis establecida ya que es superior al promedio que genera una persona en México que es entre 3.2 y 6 Ton/Co2 anual.

El transporte privado es la fuente principal de emisiones con el 65.42% con respecto de la totalidad, lo que resalta la necesidad urgente de establecer un programa de movilidad sostenible que se adapte a las necesidades de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Cd. Jiménez.

Los hábitos de consumo alimentario representan el 16.31% de las emisiones y el consumo de energía eléctrica en el hogar es de 16.84%, lo que representan las emisiones secundarias de mayor impacto. Resulta interesante que los resultados de la dieta se basan en tortilla, pescado, pollo y

marisco ya que los productos del mar tienen la limitante del costo elevado por lo que su análisis debe realizarse a profundidad.

El implementar estrategias de mitigación de emisiones de dióxido de carbono se debe centrar en la disminución del uso de vehículos particulares priorizando propuestas de eficiencia de transporte colectivo. Es importante promover la eficiencia energética en el hogar y hacer uso de focos ahorradores, electrodomésticos eficientes o de ser posible establecer fuentes de energías renovables.

5. Ética y conflicto de intereses

Las personas autoras declaran que han cumplido totalmente con todos los requisitos éticos y legales pertinentes, tanto durante el estudio como en la producción del manuscrito; que no hay conflictos de intereses de ningún tipo; y que están totalmente de acuerdo con la versión final editada del artículo.

6. Referencias

- Aguilar-Barojas, S., (2005). Fórmulas para el cálculo de la muestra en investigaciones de salud. *Salud en Tabasco*, 11(1-2),333-338. ISSN: 1405-2091. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=48711206>
- BBVA Research. (2024). *México | ¿Qué lugar ocupa en emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)?* Obtenido de <https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-que-lugar-ocupa-en-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-gei/>
- Cabezas Parraga, J. D., & Chavarro Molina , M. A. (2020). *Calculo de huella de carbono en la Universidad de La Salle sede Norte para la formulación de propuestas de prevención y mitigación de gases de efecto invernadero*. Universidad de La Salle.
- Flores Hidalgo Hugo Iván, Segovia Lerma Armando, López Cano Rocío Patricia, García Sosa Efraín & León Rangel José Arturo. (2021). Evaluación de Riego con Sensores de Humedad en Una Huerta Nogalera. *Revista Administración, Psicología e Ingeniería Industrial*. <http://administracionpsicologiaeingenieriaindustrialplus.com/>
- Gallo Sepúlveda, M. (2023). *Huella de carbono de la red de universidades EELISA: Análisis, participación, formación y cálculo impulsado desde la Universidad Politécnica de Madrid*. Universidad Politécnica de Madrid.
- Global Footprint Network. (2017). *Anual Report 2017*.
- Gobierno de México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. e Instituto Nacional de Ecología y Cambio. (2022). *México: Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, 1990-2019*. México. Obtenido de https://unfccc.int/sites/default/files/resource/InventarioGEI_Mexico_1990_2019.pdf
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). *Climate change 2023 : AR6 synthesis report : longer report*. Naciones Unidas.
- Ibarra-Cisneros, J. M., & Monroy-Ata, A. (2014). Cuestionario para calcular la Huella Ecológica de estudiantes universitarios mexicanos y su aplicación en el Campus Zaragoza de la Universidad Nacional.

- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información. (2020). México en cifras. José Mariano Jiménez.
<https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=080360001#collapse-Resumen>
- Lin, D., Hascom, L., Murthy, A., Galli, A., Evans, M., Neill, E., . . . Wackernagel, M. (2018). Ecological Footprint Accounting for Countries: Updates and Results of the National Footprint Accounts, 2012–2018. *Resources*. doi:
<https://doi.org/10.3390/resources7030058>
- National Geographic. (16 de 05 de 2022). *Medio ambiente*. Obtenido de ¿Qué es la huella de carbono y cómo medirla?: <https://www.nationalgeographicla.com/medio-ambiente/que-es-huella-de-carbono-como-se-mide>
- Peinado Lorca, M. (2018). Población, cambio climático y huella ambiental. *Ecozon@*, 11-36.
- Ricapa Fajardo, B. J. (2020). *Relación entre el crecimiento poblacional y la huella de carbono en San Juan de Lurigancho 2008-2018*. Universidad San Ignacio de Loyola.

7. Apéndice 1

[a5an.jpg \(814×3892\)](#)